

УДК 51(091)

ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

А.С. Литвинко, д.і.н., пров.н.с.

*(ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України»)*

У статті в межах періодизації історії математики як науки охарактеризовано ключові результати, події і факти у розвитку математики першої половини ХХ ст. які визначили її еволюцію, подальший розвиток і вплив на інші наукові та технічні напрями.

***Ключові слова:** історія математики, періодизація, теорія множин, функціональний аналіз, теорія керуючих систем, комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія оптимального управління, теорія диференціальних ігор.*

Згідно із запропонованою видатним математиком ХХ ст., фундатором сучасної теорії ймовірностей А.М. Колмогоровим періодизацією розвитку математичних знань [1], з початку ХХ ст. розпочався період сучасної математики, який характеризується систематичним вивченням можливих типів кількісних співвідношень, просторових форм і багатовимірних просторів. Ключовими напрями математики на даному етапі стають теорія множин, функціональний аналіз, математична логіка, алгебра, теорія ймовірностей і топологія, які широко застосовуються для побудови математичних моделей явищ і технологічних процесів. До основних досягнень ХХ ст. належать створення математичної логіки як несуперечливої семантично повної формальної системи, розробка аксіоматичних теорій арифметики, теорії множин і алгебраїчних систем, формалізація поняття алгоритму та обчислюваної функції, арифметизація та формалізація таких важливих понять математики, як довідність та несуперечливість [1-6].

Ці досягнення сприяли усвідомленню та уточненню багатьох важливих математичних понять, перш за все

мови, синтаксису та семантики математичних теорій, що дало можливість сформулювати новий погляд на засади математики порівняно з попередніми етапами. Розвиток самої математики, а також математизація майже усіх сфер науки та техніки, проникнення математичних методів у численні сфери практичної діяльності та швидкий прогрес обчислювальної техніки привели до перерозподілу зусиль математиків усередині сформованих розділів математики, появи нових математичних дисциплін, а також автоматизації нових сфер людської діяльності. Наприклад, на основі задач теорії керуючих систем, комбінаторного аналізу, теорії графів і теорії кодування виникла дискретна математика. Пошуки найкращих режимів управління фізичними та механічними системами, що описуються системами диференціальних рівнянь, привели до створення математичної теорії оптимального управління, керування об'єктами в конфліктних ситуаціях – до виникнення та розвитку теорії диференціальних ігор.

Серед ключових результатів, подій і фактів у розвитку математики, які

визначили її еволюцію у першій половині ХХ ст., вкажемо на наступні.

1901 – Італійські математики Т.Леві-Чивіта та Г.Річчі-Курбастро завершили розробку тензорного числення – абсолютного диференціального числення. Це зробило можливим математичну формалізацію загальної теорії відносності.

1902-1912 – Побудовано теорію інтегральних рівнянь із симетричним ядром (німецький математик Д.Гільберт). При цьому введено низку понять, які започаткували сучасний функціональний аналіз, перш за все спектральну теорію лінійних операторів.

1903 – Британський філософ та математик Б.Рассел сформулював названий його ім'ям теоретико-множинний парадокс (антиномію), який демонструє протиріччя логічної системи Фреге – ранньої формалізації наївної теорії множин Г.Кантора. Цей парадокс був відкритий раніше, проте не опублікований Е.Цермело. З метою уникнути парадокса Б. Рассел розробив аксіоматичну теорію множин і зробив спробу звести математику до символічної логіки. У спільній з А. Уайтхедом тритомній монографії «Основи математики» (1910-1913) розвинув дедуктивно-аксіоматичну побудову логіки.

1904 – Французький математик А.Лебег ввів нові поняття міри множини та вимірної функції, що уможливило інтегрування надзвичайно широкого класу функцій. «Інтеграл Лебега», в основі якого лежить «міра Лебега», успішно використовується в теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей, математичній фізиці, теорії випадкових функцій, топології та у багатьох інших розділах прикладної математики.

1904 – Латвійський математик П.Боль сформулював і довів теорему, еквівалентну теоремі про нерухому точку, і описав застосування цієї теореми

до теорії диференціальних рівнянь, проте його результат не був помічений.

1904 – Голландський фізик і математик Х.Лоренц знайшов найбільш загальні перетворення просторових координат та часу події при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої (перетворення Лоренца), що стало важливим етапом при створенні спеціальної теорії відносності.

1904 – Німецький вчений-механік Л.Прандтль у праці «Щодо руху рідини з достатньо малим тертям» розвинув теорію приграничного шару у аеродинаміці.

1904-1908 – Німецький математик Е.Цермело розробив загальну аксіоматику теорії множин і запропонував систему її аксіом. Довів, що будь-яка множина може бути цілком упорядкованою, при цьому використовував аксіому вибору (аксіома Цермело). Подальший розвиток ці ідеї знайшли у працях ізраїльського математика А.Френкеля та угорсько-американського математика Дж. фон Неймана.

1904-1910 – Німецький математик Д.Гільберт розвинув теорію інтегральних рівнянь із симетричним ядром, що заклало основи сучасної теорії лінійних операторів.

1905 – Французький математик, фізик і філософ А.Пуанкаре у праці «Лекції з небесної механіки» дослідив періодичність, стійкість та асимптотичність розв'язку задачі трьох тіл. Ввів методи малого параметра, нерухомих точок, інтегральних інваріантів, рівнянь у варіаціях, дослідив збіжність асимптотичних розкладів. Узагальнивши теорему Г.Брунса (1887), довів, що задача трьох тіл принципово неінтегрована, тобто її загальний розв'язок неможливо виразити через алгебраїчні чи однозначні трансцендентні функції координат і швидкостей тіла. Праці А.Пуанкаре з небесної механіки вважаються найзначнішим досягненням у

цій галузі після робіт І.Ньютона. Вони містять ідеї, які надалі стали базовими для математичної теорії хаосу та загальної теорії динамічних систем. Наприклад, в ергодичній теорії теорема Пуанкаре про повернення стверджує, що при відображенні простору на себе, яке зберігає міру, майже кожна точка повернеться у свій окіл. Наслідком є парадокс, що якщо у посудині, поділеній перегородкою на дві частини, одна з яких заповнена газом, а інша порожня, прийняти перегородку, то через певний час (проте дуже великий) всі молекули повернуться у початкову частину. Також у праці «Про динаміку електрона» (1905) вчений розвинув математичні наслідки постулату відносності (одночасно з А.Ейнштейном)

1905-1909 – Французький математик Е.Борель розвинув теоретико-множинний підхід у теорії ймовірностей: ввів у теорію ймовірностей поняття міри множин (1905) і зчисленної ймовірності (1909), сформулював і довів посилені закон великих чисел (1909).

1907-1909 німецький математик Г.Мінковський запропонував так звану «геометродинаміку» – геометричне обґрунтування кінематики спеціальної теорії відносності, розвинувши теорію чотиривимірного псевдоевклідового простору, який об'єднує простір і час (простір Мінковського), та ввівши гіперболічне міровизначення, що зблизило цю теорію з геометрією Лобачевського. У моделі релятивістські ефекти набули наочного геометричного змісту (зміна довжини рухомих тіл і швидкості плину часу при переході від однієї інерціальної системи до іншої), оскільки простір і час являють собою не різні сутності, а взаємопов'язані виміри простору-часу – чотиривимірного світу подій. Були також введені поняття інваріантності відносно перетворень Лоренца та світової лінії, яка складається зі світових точок. 1907 р. незалежно

від А.Пуанкаре (1906) запропонував першу релятивістську теорію тяжіння. У роботі 1908 р. «Основні теорії електромагнітних процесів у рухомих тілах» вивів рівняння електромагнітного поля в будь-якій рухомій матерії, чим запропонував чотиривимірну інтерпретацію рівнянь Максвелла, де їх інваріантність є очевидною. 1909 р. вийшла монографія вченого «Простір і час», яка здійснила суттєвий вплив на формування теорії відносності та була високо оцінена А.Ейнштейном.

1908 – Голландський математик Л.Брауер, критикуючи чисто математичні доведення існування, що спираються на логічність принципу виключеного третього, який стверджує, що будь-яке твердження або істинне, або хибне, на основі конструктивної логіки розвинув філософський напрям інтуїціонізму в математиці. Незалежно від суті даного філософського напрямку, аналіз математичних доведень існування з точки зору конструктивної побудови тих об'єктів, існування яких доводиться, мав значну цінність.

1908 – Швейцарський фізик і математик В.Рітц створив «прямий» метод наближеного розв'язку задач варіаційного числення (метод Рітца), широко застосовний у теорії коливань, теорії пружності, будівельній механіці. Метод є розвитком методу Релея, іноді його називають методом Релея-Рітца. Розробив ідею обчислення частот безпосередньо з енергетичної умови, без розв'язку диференціального рівняння.

1909 – Голландський математик Л.Брауер довів для випадку $n=3$ відкриття латвійським математиком П.Болем теорему (1904) про наявність хоча б одної нерухомої точки функції за деяких умов (теорема Брауера про нерухому точку). Зокрема, будь-яке неперервне відображення замкненої кулі в себе в скінченновимірному евклідовому просторі має нерухому точку.

Просторовою аналогією теореми слугує наступний дослід. Якщо взяти прямокутну коробку та аркуш за розмірами її дна, то при зминанні паперу завжди буде його існувати хоча б одна точка, розташована над відповідною точкою дна. На основі теореми про нерухому точку 1912 Л.Брауер довів теорему про інваріантність області, яка стверджує, що образ неперервного ін'єкційного відображення Евклідова простору в себе відкритий.

1910 - Запропоновано концепцію простора, яка узагальнює евклідовий простір на нескінченновимірний випадок (гільбертів простір), найважливішим об'єктом дослідження якого є лінійні оператори (німецький математик Д.Гільберт). Це започаткувало функціональний аналіз у сучасному вигляді, а теорія знайшла широке застосування не тільки в математиці, а й у квантовій механіці та кінетичній теорії газів.

1910 - Французький математик А. Лебег розробив теорію функцій множини. Ці та інші праці вченого дають підстави вважати його одним із засновників сучасної теорії функцій дійсної змінної.

1910-1923 – Німецький математик Ф.Клейн і німецький математик й фізик-теоретик А.Зоммерфельд написали чотиритомну працю «Математична теорія дзиги», де провели аналіз математичної теорії руху вільної дзиги з урахуванням опору повітря, введення ква-терніонів (так званих параметрів Келі-Клейна) та явного інтегрування за їх допомогою рівнянь руху у випадках Ейлера та Лагранжа.

1911 – Німецький математик Л.Биберах під час досліджень кристаллографічних груп розв'язав 18 проблем Гільберта.

1911 – Доведено, що неможливо одержати закон випромінювання Планка без застосування гіпотези квантів, чим було спростовано надію зберегти

класичну теорію (французький математик, фізик і філософ А.Пуанкаре, стаття «Про теорію квантів»).

1911-1913 – Голландський математик Л.Брауер встановив ряд важливих понять і результатів в галузі топології. Серед них поняття симпліціальної апроксимації і ступеня неперервного відображення; поняття гомотопічної класифікації відображень; теорема про гомотопічну еквівалентність двох відображень (сфери на себе), що мають один і той ж ступінь; теорема про інваріантність числа вимірювань та інваріантність внутрішніх точок (при топологічному відображенні множини, що лежить в n -вимірному просторі, в цей же простір); теорема про нерухому точку, n -вимірна теорема Жордана. Виходячи з ідей А. Пуанкаре, дав строге топологічно інваріантне поняття розмірності (1913) та довів, що для евклідових просторів ця розмірність співпадає зі звичайною. Розробив основи комбінаторної топології полієдрів, довів теорему Жордана для випадку n -вимірного сферичного простору, що лежить у $n+1$ -вимірному евклідовому просторі. Ці результати і методи, а також знайдені для них докази, здійснили значний вплив на розвиток топології у 20-30 рр. ХХ ст.

1912 – Французький вчений А. Пуанкаре ввів поняття розмірності континууму, чим здійснив важливий крок порівняно з класичними поняттями розмірності – від точок, ліній та площин до множин і континуумів, до топології. Він показав, що топологічна розмірність множини при певних трансформаціях (згортання, стиснення, згинання) не зберігається, при тому, що міра множини залишається незмінною. Дану ідею А.Пуанкаре розробляли німецький математик Ф. Хаусдорф (1919) та англійський математик українського походження А.С. Безикович (1924).

1913 – Австрійський математик І.Радон ввів нове визначення інтегралу, яке узагальнювало інтеграл Лебега та інтеграл Стілтєса (інтеграл Лебега-Стілтєса), визначив також поняття міри.

1913 – Американський математик Дж.Біркгоф довів останню геометричну теорему Пуанкаре (1912), яка грає значущу роль у теорії динамічних систем. Теорема стверджує наявність як мінімум двох нерухомих точок у будь-якого перетворення плаского кільця, яке обертає граничні кола у протилежних напрямках і при цьому зберігає площину. Доведення Біркгофа було уточнене американськими математиками М.Брауном та В.Ньюманом (1977).

1914 – німецький математик Ф. Хаусдорф опублікував працю «Основи теорії множин», де запропонував чотири аксіоми, три з яких характеризують загальні топологічні простори, а четверта – аксіома віддільності. Простори Хаусдорфа (Хаусдорфові простори) мали задовольняти всім чотирьом аксіомам. Для визначення структури Хаусдорфового топологічного простору на множині нині використовується термін «Хаусдорфова топологія». Завдяки працям Ф.Хаусдорфа, зокрема його теорії топологічних Хаусдорфових просторів, вчений став засновником нових наукових напрямів – загальної топології та загальної теорії метричних просторів, які є центральними в сучасній математиці.

1914 – Французький математик М.Фреше дав визначення неперервності функціоналу, його диференційовності та диференціалу від нього. Ці праці лягли в основу формування та розбудови функціонального аналізу.

1914 – Французький математик Е.Картан дав визначення всіх простих алгебр. Створив теорію структури всіх скінченних і неперервних груп та теорію узагальнених просто-

рів. Ввів простори, у яких група перетворень діє тільки локально у нескінченно-малому околі.

1915-1915 – О.Шмідт дослідив абстрактну теорію груп.

1915 – Американський математик Дж.Александр довів топологічну інваріантність чисел Беллті та коефіцієнтів скруту, введених А.Пуанкаре, дослідив питання про нерухомі точки при неперервних відображеннях поверхонь та визначив важливий частинний випадок формули Лефшеця-Хопфа для алгебраїчної кількості нерухомих точок при нерухомому відображенні поліедра, встановив зв'язок між гомологічними властивостями взаємно доповнених підмножин топологічного простору, що дозволяє визначати гомологічні властивості множини деякими властивостями його доповнення. Сформулював закон подвійності для найбільш простого випадку поліедрів у n -вимірному просторі.

1916 – Німецький математик Л.Бібербах сформулював так звану гіпотезу Бібербаха, давши необхідні умови на ряд Тейлора голоморфної функції, ін'єктивної у відкритому диску комплексній площині. Ця гіпотеза 1984 була доведена Л. де Браннжем.

1917 – У монографії французького математика Е.Бореля «Лекції про однозначні моногенні функції комплексного змінного» було завершено цикл його праць стосовно взаємозв'язку понять моногенності та аналітичності. Було введено поняття борелівської функції (В-функції) та виділено клас В-множин, здійснено значний внесок у теорію розбіжних рядів.

1917-1918 – Італійський математик Т. Леві-Чивіта незалежно від Г.Гессенберга запропонував ідеї паралельного переносу вектора, викривленого простору та паралелізму у викривлених просторах.

1918 – Голландський математик Я.Схоутен і німецько-американський математик Г.Вейль незалежно один від одного узагальнили поняття Ріманова простору на випадок простору афінної та конформної зв'язності. Поняття афінної зв'язності, яке відіграє ключову роль у диференціальній геометрії та фізиці, ввів Г.Вейль. Цього ж року він поставив задачу реалізації у тривимірному евклідовому просторі регулярної метрики додатної кривизни, заданої на сфері, а також за допомогою методів теорії груп одержав низку результатів з теорії атомних спектрів.

1919 – Англійські математики Г.Харді та Дж.Літлвуд застосували математичний аналіз до теорії чисел і розв'язали проблему Варінга стосовно представлення числа як суми кубів і четвертих степенів.

1908-1919 – Німецький математик А.Нетер розвинула теорію інваріантів і числових полів. Її теорема про диференціальні інваріанти у варіаційному численні (теорема Нетер, 1918) стала однією з важливих математичних теорем, які використовуються в сучасній фізиці.

1920-1926 - Німецький математик А.Нетер заклала основи абстрактної алгебри як самостійного напрямку алгебри. У праці «Теорія ідеалів у кільцях» (1921) А.Нетер розробила теорію ідеалів комутативних кілець, придатну для широкого спектру застосувань, та знайшла спосіб застосування умови обриву зростаючих ланцюгів. Нині об'єкти, що задовольняють цій умові, називають нетеровими на її честь.

1921 – Німецький математик та інженер Г.Альт розпочав дослідження в галузі геометричних методів синтезу механізмів, а саме поширив метод синтезу шарнірних механізмів по Бурместеру на чотири та п'ять заданих положень і показав, що задача синтезу шарнірного чотириланкового механізму по п'яти положеннях може мати до

трьох розв'язків. Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. вчений розробив синтез кривошипно-шатунних механізмів.

1921-1922 – Французький математик А. Лебег сформулював теорему інваріантності, обернену до теореми Брауера.

1821-1928 – Французький математик Е.Борель опублікував основоположні праці з теорії ігор.

1922 – Французький математик Е.Картан запропонував концепцію просторів із абсолютним паралелізмом, простору без кривизни, яку А.Ейнштейн, не будучи знайомий із працями Ж.Адамара, перевідкрив 1928.

1922 – Німецький математик А.Гурвіц у двотомній монографії «Лекції із загальної теорії аналітичних і еліптичних функцій» одним з перших дослідив ріманові багатовиди та їх застосування до теорії алгебраїчних кривих. Розв'язав ізопериметричну проблему та дав алгебраїчний критерій стійкості систем у теорії автоматичного керування. Його ім'ям названі числа Гурвіца в теорії ріманових поверхонь, які відповідають кількості класів еквівалентності розгалужених накриттів сфери Рімана.

1922 – Польський математик С.Банах розробив поняття повного нормованого векторного простору (простір Банаха). Застосування аксіоматичного методу дало вченому можливість поєднати різні тлумачення властивостей функціонала та сформулювати достатньо загальні фундаментальні теореми щодо властивостей лінійних операторів і розвинути теорію алгебр Банаха, пов'язану з поняттям Банахова простору.

1922 – Французький математик Ж.Адамар одержав важливі результати стосовно задачі Коші для гіперболічних рівнянь, які здійснили значний вплив на становлення та розвиток функціонального аналізу та на створення

функціонального підходу до задач математичної фізики (поняття коректності при постановці крайової задачі.)

1922 - Л.Тонеллі побудував нову теорію варіаційного числення, виходячи з ідей функціонального аналізу. У праці «Основи варіаційного числення» (1922-1924) розглянув предмет з точки зору функціоналів з метою заміни теорем існування для диференціальних рівнянь теоремами існування для мінімізаційних криволінійних інтегралів.

1922 – Польський математик С.Банах та італійський математик Р.Каччополі незалежно довели теорему про існування нерухомої точки при перетворенні систем, яка включала у загальному вигляді різні випадки теорем про збіжність методу послідовних наближень.

1922 – Норвезький математик Т.Сколем формалізував класичну систему аксіом теорії множин (система Цермело).

1922-1930 – Німецький математик Д.Гільберт провів дослідження логічних засад математики та запропонував її повну формалізацію з наступним доведенням відсутності суперечливості. Він також створив метаматематику та визначив вимоги до ідеальної математичної теорії: несуперечливість, повнота та незалежність аксіом; розробив логічну теорію доведень, за допомогою якої несуперечливість математики зводилась до доведення несуперечливості арифметики, при цьому використовувались загальновизнані логічні підходи (логіка першого порядку). Хоча дві теореми К.Гьоделя 1930 виявили проблеми запропонованого Д.Гільбертом підходу, проте подальша розбудова математичної логіки та теорії доведень відбувалася значною мірою за окресленими ним напрямками. Концепція викладена у двотомнику «Засади математики» Д.Гільберта та П. Бернайса (1934, 1939), де визнано необхідність

розширити список допустимих логічних засобів, зокрема за рахунок трансфінітних інваріантів.

1923 – Норвезький математик Т.Сколем сформулював теорему про характеристику автоморфізму простих алгебр (теорема Сколема-Нетер) – фундаментальний результат у теорії центральних простих алгебр.

1923 – Австрійський математик К.Менгер дав визначення кривої як одновимірного континууму.

1923 – Італійський математик Ф.Трикомі сформулював та дослідив коректні задачі для лінійних рівнянь другого порядку у частинних похідних змішаного типу. Одне з таких рівнянь змішаного типу, важливе для надзвукової аеродинаміки, було названо на його честь (рівняння Трикомі). Вчений дав постановку та розв'язок важливої крайової задачі для цього рівняння, а також розвинув об'ємний математичний апарат, що дозволяє дослідити численні крайові задачі. У цій же монографії вчений вперше розглянув крайову задачу для сингулярного інтегрального рівняння.

1923 – Американський математик Н.Вінер ввів ймовірнісну міру у функціональний простір, створивши тим самим повну теорію випадкових процесів.

1923-1924 – Французький математик Е.Картан побудував геометрію просторів зі зв'язністю довільної групи, поєднавши геометрію поверхонь із теорією груп.

1924 – Німецько-американський математик А.Вейль розробив теорію представлень груп перетворень.

1924 – Американський математик Н.Вінер опублікував дослідження з теорії потенціалу, зокрема сформулював критерій, який носить його ім'я (критерій Вінера).

1924 – Німецькі математики Р.Курант та Д.Гільберт опублікували

працю «Методи математичної фізики», де виклали розробку та систематизацію теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними.

1924 – 1926 – Данський математик Х.Бор, досліджуючи теорію рядів Дирихле, побудував теорію майже періодичних функцій. В цій галузі його ім'я носять рівномірні майже періодичні функції.

1925 – Американський математик Дж. фон Нейман сформулював математичну теорію множин.

1925 – Німецький фізик-теоретик В.Гейзенберг розробив теорію нескінченних матриць, покладену ним в основу створення квантової механіки.

1925-1926 – Італійський математик В.Вольтерра та американський математик А.Лотки незалежно запропонували систему рівнянь для екосистеми «хижак-жертва» (модель Лотки-Вольтерри).

1926 – Німецький математик С.Лефшец та німецько-швейцарський математик Г.Хопф розпочали дослідження теорії топологічних неперервних відображень та створили загальну теорію перетину циклів у багатовидах. С.Лефшецу належить також визначення алгебраїчної кількості нерухомих точок алгебраїчного відображення. Г.Хопф довів теорему про алгебраїчну кількість нерухомих точок при відображенні поліедра на себе.

1926 – Німецький математик Е.Артін довів у теорії алгебраїчних чисел закон взаємності, що здійснило докорінну перебудову теорії полів класів та сприяло формуванню сучасної аксіоматичної алгебри. Його ім'я носять математичні терміни артінов модуль, артінове кільце, артінова група.

1926-1927 – Німецький математик О.Шрайер дав визначення топологічної групи.

1927 – Німецько-американський математик Г.Вейль дослідив значення теорії груп для розвитку квантової механіки, засноване на глибокій ідеї симетрії у фізиці.

1927 – Німецький математик С.Лефшец довів теорему дуальності в алгебраїчній топології, яка містила твердження про дуальність між гомологіями та когомологіями.

1927-1929 – Американський математик Дж. фон Нейман та незалежно від нього угорський математик Ф.Рис побудували теорію спектральних розкладень лінійних операторів: Дж. фон Нейман створив спектральну теорію необмежених лінійних операторів у гільбертовому просторі, Ф.Рис довів теорему, що лягла в основу спектральної теорії компактних операторів (теорема Риса).

1927-1931 – Дано повний розв'язок задачі в галузі варіаційного числення стосовно існування обмеженою заданою тривимірною кривою поверхні мінімальної площі (проблема Плато) (американський математик Дж. Дуглас незалежно від угорського та американського математика Т. Радо). Дана проблема у 1760 була сформульована Л.Ейлером і Ж.Лагранжем, та досліджувалась Б.Ріманом, К.Вейерштрасом і Г.Шварцем. Дж. Дуглас також показав, що загальну проблему математичного знаходження поверхонь можна вирішити, уточнивши класичне варіаційне числення, та дослідив поверхні, сформовані кількома окремими кривими й складними типами топологічних поверхонь. За ці праці Дж. Дугласа 1936 р. було нагороджено премією Філдса.

1928 – вийшла праця німецького математика Р.Куранта, німецько-американського математика К.Фрідрікса та американського математика Г.Леві «Про різниці рівняння математичної фізики», присвячена застосуванню методу скінченних різниць до вивчення рівнянь із частинними похідними, яка зіграла важливу роль у розвитку теорії рівнянь з частинними похідними, наближених методів розв'язання задач у теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики, числового аналізу та обчислювальної математики.

1928 – Американські математики Дж. фон Нейман та О.Моргенштерн розвинули напрям теорії ймовірності, пов'язаний з теорією ігор, її застосуванням у економіці та соціальних науках. Їх спільна праця «Теорія ігор та економічної поведінки» вийшла 1944.

1929 – Польські математики С.Банах і К.Куратовський, виходячи з гіпотези континууму, довели, що єдиної міри немає. Цей результат ініціював серію досліджень із розробки загальної проблеми міри. Зокрема, Банахів простів включає Гільбертів простір як частинний випадок, проте не виключає всіх можливих функціональних просторів, стаючи, таким чином, вихідним для подальшої розробки проблеми.

1930 – Австрійський логік, математик і філософ науки К. Гьодель сформулював і довів дві теореми математичної логіки про неповноту (опубліковано 1931), які здійснили потужний вплив на розвиток основ математики, оскільки виявили принципові обмеження формальної арифметики, і як наслідок, будь-якої формальної системи, в якій можливо визначити основні арифметичні поняття: натуральні числа, 0, 1, додавання та множення. Таким чином, будь-яка аксіоматична теорія з досить розвиненим апаратом, придатним для визначення натуральних чисел і операцій додавання та множення, є неповною або суперечливою. Неповнота означає наявність висловлювань, які не можна ні довести, ні спростувати, виходячи з аксіом цієї теорії. Суперечливість – можливість довести будь-яке висловлювання як справжнє, так і хибне. Перша теорема стверджує, що, якщо формальна арифметика є несуперечливою, то в ній існує невивідна і неспростовна формула. Друга теорема стверджує, що якщо формальна арифметика є несуперечливою, то в ній є невивідною деяка формула, яка змістовно стверджує несуперечливість цієї арифметики. Доведені теореми мають широкі наслідки як для математики, так і для філософії, зокрема, для онтології та філософії науки. Ці

теореми мають безпосередній стосунок до другої проблеми зі знаменитого списку Гільберта.

1930 – Американський математик М.Стоун довів теорему про групи унітарних операторів у гільбертовому просторі - важливий результат функціонального аналізу, який стверджує, що будь-яка сильно неперервна однопараметрична група унітарних операторів представляється через деякий самоспряжений оператор. Вірно також обернене твердження: за допомогою уявлення Стоуна можна поставити у відповідність сильно неперервну однопараметричну групу унітарних операторів. Теорема мала важливе значення для становлення квантової механіки, а також стала поштовхом до створення теорії Купмана-фон Неймана.

1931 – Голандський математик Б.Ван-дер-Варден опублікував монографію «Сучасна алгебра» - перше систематичне викладення ідей сучасної алгебри. Було запропоновано класифікацію алгебр, з'ясована їх сутність і внутрішні взаємозв'язки, засновані на абстрактному наближенні. У подальшому вченим було застосовано апарат алгебри до строгого обґрунтування алгебраїчної геометрії, а також використано методи теорії груп для задач топології та теоретичної фізики.

1931 – Італійський математик В.Вольтерра розробив математичну теорію боротьби видів за існування та демографічної динаміки, застосувавши методи теорії ймовірностей до питань біології та розвиваючи праці бельгійського математика П.Ферхюльста з моделювання чисельності населення. Раніше незалежно від американського математика А.Лотки запропонував систему рівнянь для екосистеми «хижак-жертва» (модель Лотки-Вольтерри, 1925-1926).

1932 – Американський математик Е.Мур розробив засади точкової теорії множин.

1932 – Австрійський математик Г.Ган встановив зв'язок функцій дійсної змінної та загальної топології.

1932 – Чеський математик Е.Чех розвинув загальну теорію гомологічних інваріантів- одного з основних понять алгебраїчної топології. На міжнародному математичному конгресі у Цюріху 1932 він представив визначення вищих гомотопічних груп сфери, які є інваріантами топологічних просторів (в подальшому перевідкрите польсько-американським математиком В.Гурвичем). Цього ж року ввів визначення когомологій Александрова–Чеха та зворотної границі.

1932 – Німецький математик та інженер Г.Альт розробив синтез багатоланкових механізмів та заклав основи динамічного синтезу механізмів.

1932 – Американський математик Н.Вінер сформулював проблему спектрального синтезу. Визначив багатократні інтеграли та показав їх необхідність при вивченні нелінійних випадкових процесів.

1933 – Італійський математик Ф.Севері розробив засади алгебраїчної геометрії.

1933 – А.Колмогоров розробив аксіоматику теорії ймовірностей на основі теоретико-множинних уявлень та заклав основи теорії марковських випадкових процесів з неперервним часом.

1933 – Французький математик Ж.Жиро створив основи теорії псевдодиференціальних операторів, дослідив еліптичні оператори та відповідні граничні задачі.

1934 – О.Гельфонд і німецький математик Т.Шнайдер незалежно розв'язали сьому проблему Гільберта. Основою стала доведена цього ж року обома математиками теорема в теорії чисел, яка встановлює трансцендентність великого класу чисел, даючи тим самим позитивний розв'язок сьомої проблеми Гільберта (теорема Гельфонда-Шнайдера).

1934 – Німецький математик В.Флюгге дав математичну теорію рівноваги коливань і стійкості тонких оболонки.

1934 – Американський математик Г.Морс розвинув новий напрям у варіаційному численні. Дав теорію, яка пов'язує алгебро-топологічні властивості багатовидів і поведінку гладких функцій на ньому у критичних точках. Даний результат став одним з перших застосувань методів диференціальної топології в аналізі.

1935 – Американський математик Ц.Цорн сформулював лему, яка стверджує, що частково впорядкована множина, в якій будь-якій ланцюг має верхню границю, містить максимальний елемент (лема Цорна). Поряд з теоремою Цермело та принципом максимуму Хаусдорфа лема Цорна є еквівалентною аксіомі вибору та стала широко вживаним інструментом теорії множин. Подекуди даний результат згадується під назвою леми Цорна-Куратовського, оскільки польський математик К.Куратовський сформулював близьке твердження раніше.

1935 – Досліджено накривні поверхні, пов'язані з рімановими поверхнями зворотних функцій цілих та мероморфних функцій, що інтерпретувало теорему Р.Неванлінна як геометричні властивості накривних поверхонь, а також введено термін «квазіконформні відображення» (фінський та американський математик Л. Альфорс). Ці результати започаткували новий напрям комплексного аналізу – метричну топологію, та були відзначені 1936 р. премією Філдса.

1935 – німецький математик і логік Г. Генцен сформулював основну теорему теорії доведень і ввів у символічну логіку та предикатну логіку математичний символ $\forall$ для квантора загальності – умови, яка вірна для всіх визначених елементів.

1935 – Американський математик Дж. фон Нейман розробив теорію повноти лінійних топологічних просторів.

1936 – німецький математик і логік Г. Генцен за допомогою трансфінітної індукції довів несуперечливість

арифметики, для чого ввів до логіки першого порядку додаткову аксіому (бескванторну трансфінітну індукцію). Цим було завершено виконання програми Д. Гільберта з формалізації основ математики.

1936 – Американський математик М. Стоун довів теорему представлення для булевих алгебр, яка стверджує, що кожна булева алгебра ізоморфна деякому полю множин. Ця теорема стала вихідною точкою для вивчення спектральної теорії операторів на гільбертовому просторі.

1937 – Чеський математик Е. Чех та американський математик М. Стоун незалежно описали конструкцію максимальної компактифікації цілком регулярного топологічного простору (компактифікація Стоуна-Чеха).

1937 – Українські математики Н. М. Крилов і М. М. Боголюбов опублікували монографію «Вступ до нелінійної механіки», де було дано систематичне викладення асимптотичних методів теорії нелінійних коливань.

1937 – американський математик М. Стоун узагальнив теорему К. Вейерштраса щодо можливості рівномірно наблизити неперервні на відрізьку дійсної прямої числа послідовністю многочленів (1885), довівши можливість представлення будь-якої неперервної функції на хаусдорфовому компактї границею послідовності неперервних функцій особливого класу, яка рівномірно сходиться -алгебри Стоуна (Теорема Вейерштраса-Стоуна).

1937 – В Інституті ім. Е. Картана в Нансі відбувається становлення групи французьких математиків під псевдонімом Никола Бурбакі. Починається розвиток її дослідницької програми, відмінної від традиційного викладення основ математики. Підхід Бурбакі спирається на ідею Д. Гільберта про виявлення логіки генезису окремих напрямів математики, вимагає строгого дотримання аксіоматичного підходу та розробки спеціальної термінології. Група будувала математику, виходячи

з поступового ускладнення структур і вперше систематично виклала ряд математичних питань. Серед засновників Бурбакі були А. Картан, Ж. Дьедонне, А. Вейль, Ж. Дельсарт, К. Шевалле.

1937–1954 – Швейцарський математик П. Бернайс розробив власну аксіоматику теорії множин, яка є розширенням канонічної теорії Цермело – Френкеля з аксіомою вибору (аксіоматика фон Неймана — Бернайса — Гьоделя). Вважаючи, що структура математика може бути об'єднана як єдине ціле, намагався представити теорію множин на аксіоматичній основі, щоб запобігти парадоксам. Модифікував систему аксіом фон Неймана, щоб включити результати Цермело, сформулював принцип залежного вибору, форму аксіоми вибору, незалежно вивчену Тарським пізніше, використовував теоретико-числові моделі для доведення незалежності своїх аксіом. Ці результати було узагальнено вченим 1958 у монографії «Аксіоматична теорія множин».

1938 – Американський математик А. Хіллі дослідив напівгрупи перетворень, що діють у гільбертовому просторі.

1939 – 1941 – А. Колмогоров розв'язав задачу щодо екстраполяції та інтерполяції стаціонарних процесів, з'ясував зв'язок між теорією випадкових процесів і теорією гільбертових просторів, сформулював у термінах функціонального аналізу низку задач теорії випадкових процесів.

1940 – Французький математик Ж. Жиро дослідив фігури рівноваги рідини з твердим ядром, що обертається.

1941 – Французький математик А. Картан працював над розвитком теорії потенціалу та ввів поняття топологічних груп.

1945 – Австрійський математик і механік українського походження Р. фон Мізес дав посилене формулювання принципу Сен-Венана, ввів у використання інтеграл Стілтєса та впе-

рше показав значення теорії ланцюгів Маркова для фізики.

1945–1950 – Французький математик Ж.Лере працював над переглядом основ топології. Основні праці вченого в цій галузі одержані шляхом поширення функціональних рівнянь і їх перетворень на топологічний простір, який належить до просторів Банаха.

1946 – Французький математик К.Шевалле опублікував монографію «Теорія груп Лі».

1947 – Французький математик А.Вейль, один з основоположників алгебраїчної геометрії (1946), висловив припущення про існування теорії когомологій, для яких була б справедлива формула Лефшица. 1948 розвинув

теорію алгебраїчних кривих та абелевих багатовидів.

1948 – Американський математик А.Хіллі у монографії «Функціональний аналіз та напівгрупи» розвинув аналітичну теорію напівгруп.

1950 – Американські математики А.Тарський, А.Робінсон і Л.Хенкін незалежно один від одного розробили теорію моделей.

Аналіз та узагальнення цих та інших подій і фактів з історії світової математики дозволить використати закладені в них ідеї у подальших дослідженнях, їх впровадженні у практичну діяльність, а також окреслити перспективи розвитку математичного природознавства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. – М.: Наука, 1991. – 224 с.
2. Боголюбов А. Н. Математики и механики: Биографический справочник. — К.: Наук. думка, 1983. – 639 с.
3. Александров П. С. Комбинаторная топология. - М. - Л.: ГИТТЛ, 1947. - 672 с.
4. Вейль Г. О философии математики. Сб. работ, пер. с нем., М. - Л.: ГТТИ, 1934. – 128 с.
5. Вейль Г. Давид Гильберт и его математическое творчество // Математическое мышление. — М.: Наука, 1989. — С. 214-256.
6. Делоне Б. Н. Герман Минковский // Успехи матем. наук. - 1936, № 2. – С.32–38.

Литвинко А.С. К вопросу хронологии математики (первая половина XX ст.). В статье в рамках периодизации истории математики как науки охарактеризованы ключевые результаты, события и факты в развитии математики первой половины XX в. которые определили ее эволюцию, дальнейшее развитие и влияние на многочисленные научные и технические направления.

Ключевые слова: история математики, периодизация, теория множеств, функциональный анализ, теория управляющих систем, комбинаторный анализ, теория графов, теория оптимального управления, теория дифференциальных игр.

Lytvynko A.S. On the question of the chronology of mathematics (first half of the twentieth century). The article describes the key results, events and facts in the development of mathematics in the first half of the twentieth century within the periodization of the history of mathematics as a science. which determined its evolution, further development and impact on other scientific and technical directions.

Key words: history of mathematics, periodization, set theory, functional analysis, theory of control systems, combinatorial analysis, graph theory, theory of optimal control, differential games theory.